

GAYA KOMUNIKASI BEAUTY VLOGGER FATYA BIYA DALAM VIDEO YOUTUBE SEPTEMBER 2024 FAVORITES

Nawal Fauzian

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

nawalfzn22@gmail.com

Rizqi Akbarani

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

risqiakbarani@iainponorogo.ac.id

Abstrak

Gaya komunikasi adalah cara penyampaian serta penggunaan gaya bahasa yang sesuai. Gaya komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan sosial dan setiap individu memiliki gaya komunikasi yang khas. Gaya ini mencerminkan kepribadian dan memengaruhi cara pesan diterima. Di era digital, media sosial seperti YouTube menjadi sarana populer untuk menyampaikan pesan, termasuk konten kecantikan. Fenomena ini memunculkan profesi beauty vlogger yang tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumtif, khususnya di kalangan perempuan muda.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan cara komunikasi yang digunakan beauty vlogger Fatya Biya dalam video YouTube *September 2024 Favorites*, 2) mengidentifikasi jenis gaya komunikasi yang digunakan Fatya Biya berdasarkan teori Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, serta 3) menganalisis kelebihan dan kekurangan gaya komunikasi yang digunakan Fatya Biya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fatya Biya menggunakan cara komunikasi yang memadukan unsur verbal dan nonverbal secara efektif, di antaranya penggunaan bahasa santai, intonasi suara ekspresif, penjelasan runtut, penyampaian pengalaman pribadi, serta kejelasan informasi yang mudah dipahami; 2) Fatya Biya menggabungkan beberapa gaya komunikasi menurut teori Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, yaitu gaya *structuring*, *equalitarian*, *controlling*, *dynamic*, dan *relinquishing*, serta tidak ditemukan gaya *withdrawal*; 3) masing-masing gaya komunikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, misalnya *structuring* memberikan kejelasan namun cenderung kaku, *equalitarian* menciptakan keakraban tetapi dapat mengurangi fokus, *controlling* menambah profesionalisme namun bisa mengurangi kehangatan, *dynamic* membuat konten menarik tetapi perlu pengendalian, dan *relinquishing* memberi ruang berpikir namun membuat pesan kurang tegas.

Kata Kunci: Gaya Komunikasi, Beauty Vlogger, YouTube

Abstract

Communication style is the way of conveying and using appropriate language style. Communication style is important in social life and each individual has a unique communication style. This style reflects personality and influences how messages are received. In the digital era, social media such as YouTube have become a popular means of conveying messages, including beauty content. This phenomenon has given rise to the profession of beauty vlogger who not only share information but also influence consumer behavior, especially among young women.

This study aims to: 1) describe the communication method used by beauty vlogger Fatya Biya in the YouTube video September 2024 Favorites, 2) identify the types of communication styles used by Fatya Biya based on the theory of Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, and 3) analyze the advantages and disadvantages of the communication style used by Fatya Biya. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation and documentation.

The results of the study show that: 1) Fatya Biya uses a communication method that combines verbal and nonverbal elements effectively, including the use of casual language, expressive voice intonation, coherent explanations, delivery of personal experiences, and clarity of information that is easy to understand; 2) Fatya Biya combines several communication styles according to the theory of Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, namely structuring, equalitarian, controlling, dynamic, and relinquishing styles, and no withdrawal style was found; 3) each communication style has advantages and disadvantages, for example structuring provides clarity but tends to be rigid, equalitarian creates familiarity but can reduce focus, controlling adds professionalism but can reduce warmth, dynamic creates interesting content but needs control, and relinquishing provides space for thinking but makes the message less assertive.

Keywords: Communication Style, Beauty Vlogger, You Tube

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman melaju sangat cepat dan globalisasi di zaman ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan.¹ Dampak kemajuan terlihat di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak kemajuan globalisasi terlihat dalam aspek komunikasi. Aktivitas komunikasi dalam kehidupan manusia mencakup keadaan yang sangat luas di era ini.

Komunikasi adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk memberi informasi atau saling bertukar informasi melalui tukar pikiran, pesan atau informasi.² Komunikasi menjadi hal yang

¹ Muhammad Rifdan Irwanto, "Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Era Globalisasi," *Jurnal Komunikasi*, 4 (Februari, 2025), 1.

² Zikri Fachrul Nurhadi, Achmad Wildan Kurniawan. "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi." *Jurnal Komunikasi*, 1 (April 2017).

penting dalam menyampaikan pikiran, perasaan, ide-ide dan masalah kehidupan manusia kepada manusia lainnya. Komunikasi biasa diartikan pertukaran informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain. Melalui komunikasi, individu dapat melakukan pertukaran informasi seperti ide, sikap dan pikiran. Perkembangan komunikasi bisa terasa di berbagai tempat, terutama dalam pengaruhnya yang mengubah cara orang berinteraksi di dalam masyarakat.

Gaya komunikasi merupakan cara bagaimana berkomunikasi baik verbal dan non verbal meliputi cara memberi dan menerima informasi dalam situasi tertentu. Gaya komunikasi bersifat personal, karena setiap orang memiliki ciri khas atau karakter tersendiri dalam melakukan komunikasi.³ Untuk bisa saling memahami gaya komunikasi setiap individu, maka harus bisa mencermati. Setelah mencermati, individu perlu memunculkan atau menciptakan lalu mempertahankan gaya komunikasi tersebut supaya bisa menjadi pengenalan atau ciri khas dari kepribadian seorang individu.

Youtube merupakan platform daring yang memungkinkan orang untuk berbagi video secara online sekaligus menyediakan beragam informasi.⁴ Para pengguna YouTube dapat melihat berbagai konten di youtube secara gratis.⁵ Jenis konten yang ada di YouTube sangat beragam, seperti konten tutorial memasak, konten review kuliner, konten game, konten travelling, konten tutorial make up, maupun konten podcast. Konten-konten tersebut memiliki daya tarik tersendiri di berbagai usia dan kalangan. Kaum muda, khususnya perempuan saat ini begitu menggandrungi konten kecantikan mengenai perawatan tubuh, tutorial make up, maupun pemilihan skincare. Hal ini tentunya mendorong munculnya konten bertema kecantikan yang sering disebut dengan beauty vlogger.

Beauty vlogger adalah seseorang yang membuat dan mengunggah video kecantikan. Kecantikan dalam konteks ini merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penggunaan skincare, make up, atau produk kecantikan lainnya yang dibahas oleh beauty vlogger. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beauty vlogger merupakan individu atau kelompok yang membuat vlog bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan ulasan tentang kecantikan serta produk-produk

³ Erwin Juarsa, "Gaya Komunikasi Pemimpin Divisi MIS PT. Trias Sentosa Tbk Krian", *E-Komunikasi*, 1 (2016), 1.

⁴ Adinda Vira Eka Reynata, "Penerapan Youtube Sebagai Media Baru Dalam Komunikasi Massa", *Ilmu Komunikasi*, 2 (2022), 99.

⁵ Muhammad Yasin, "Gaya Komunikasi KH Ahmad Bahauddin Nursalam Di Youtube", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022)

yang digunakan.⁶ Beauty vlogger dapat menggunakan gaya komunikasinya untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Dalam dunia kecantikan, mereka berusaha membuat audiens tertarik pada video yang disajikan serta mendorong mereka untuk mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan dalam video.

Fatya Faizanur atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Fatya Biya adalah beauty vlogger, MUA dan YouTuber yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Fatya mulai membuat video di YouTube sejak tahun 2015, channel Youtubanya berisi banyak konten menarik seperti sharing terhadap segala hal mulai dari makeup, skincare dan segala macam tips dan trik dalam bermakeup. Terhitung sejak 2025 channel youtube Fatya Biya telah memiliki pengikut sebanyak 927 ribu pengikut di akun youtube dengan 1,1 ribu video unggahan. Beberapa orang menjadikan Fatya sebagai panutan dalam dunia kecantikan dan juga Fatya sering diminta untuk menjadi pembicara di beberapa event kecantikan dan membuat beberapa acara beauty class. Fatya Biya mengaku sudah menyukai makeup sejak ia kecil. Ketertarikannya di bidang kosmetik, menimbulkan banyak saran dari teman-teman terdekatnya agar membuat konten tentang kosmetik di YouTube.⁷

Agar dapat mencapai efektivitas yang diinginkan, seorang beauty vlogger perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyajikan kontennya. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, audiens dapat memahami penjelasan yang disampaikan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Kemampuan komunikasi seorang beauty vlogger terkadang lebih utama daripada konten yang dibuat. Banyak dari beauty vlogger yang memiliki materi konten yang baik namun tidak cakap dalam menyampaikan informasi sehingga pesan yang ada dalam konten tidak bisa diterima dan dipahami dengan baik. Penerapan gaya komunikasi menjadi aspek penting untuk memberikan ciri khas yang berbeda dan mudah diingat oleh setiap audiens.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berasal dari cara berpikir induktif, yang didapat atas dasar pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.⁸ Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang

⁶ Putri maharani, grendi hendrastomo, “fenomena beauty vloger pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswi yogyakarta”, *Jurnal Kajian Sosiologi*, 2 (2022), 2.

⁷ Yolanda Octha Verren dan Septia Winduwati, “Komunikasi Cyber Beauty Vlogger Fatya Biya dalam Mendukung Citra Merek Wardah” *Jurnal Prologia*, 4.2, (Oktober 2020), 298.

⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

atau perilaku yang dapat diamati.⁹ Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui cara berpikir induktif dan pengamatan objektif partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dalam bentuk deskriptif, baik melalui kata-kata tertulis maupun lisan yang berasal dari perilaku atau pengalaman yang dapat diamati.

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Pada penelitian deskriptif data yang disimpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.¹⁰ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.¹¹

KAJIAN TEORI

Gaya Komunikasi

Gaya adalah kebiasaan umum yang dimiliki setiap orang dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah kumpulan tindakan khusus yang digunakan seseorang dengan orang lain dalam situasi tertentu. ¹²Gaya komunikasi merupakan cara seseorang (komunikator) untuk berinteraksi dengan orang lainnya (komunikan) secara verbal. Untuk memberikan sebuah informasi atau pesan yang harus dipahami oleh komunikan, dan mendapatkan tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu juga. Gaya komunikasi ini dipengaruhi situasi yang dihadapi dan melibatkan emosi seseorang. Seperti marah, sedih, jatuh cinta, gembira, dan lainnya.¹³

Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss, mendefinisikan gaya komunikasi sebagai seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi dan digunakan dalam suatu situasi tertentu.¹⁴ Masing masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk

⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 3.

¹⁰ Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* cet. Ke-v (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69.

¹¹ H. Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 262.

¹² Anang Fanju Setyawan et. al., "Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan terhadap Eektivitas Kinerja Tim". *Jurnal Musytary*, 4.9, (2024), 2.

¹³ Dani Setiadarma dan Budi Suswanto, "Pengaruh Gaya Komunikasi Pemasar Terhadap Keputusan Pembelian Unit Apartemen Transpark Juanda Bekasi", *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1, (November 2020), 81.

¹⁴ Achmad haikal et. al., "Gaya Komunikasi Ganjar Pranowo Dalam Tayangan Youtube Atas Kasus Penerimaan Siswa Baru Dengan Sistem Zonasi". *Jurnal Media Penyiaran*, 1, (juni 2022), 65.

mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver.

15

Gaya komunikasi adalah cara penyampaian serta penggunaan gaya bahasa yang sesuai. Konteks gaya yang dimaksud merupakan pemilihan penyampaian kata-kata atau yang bertipe verbal maupun non verbal seperti vokalik, gestur, penggunaan waktu, penggunaan ruang dan jarak.¹⁶

Jenis Gaya Komunikasi

Stewart L. Tubbs dan *Sylvia Moss* membagi jenis gaya komunikasi menjadi enam jenis¹⁷, diantaranya:

a. **The Controlling Style**

The Controlling Style atau biasa disebut komunikasi satu arah atau one-way communication artinya gaya komunikasi yang memiliki sifat mengendalikan, memiliki ciri seperti dapat mengatur pikiran, perilaku, serta komentar orang lain. Dalam gaya komunikasi ini perhatian dipusatkan terhadap pengirim pesan. Pengirim pesan tidak memiliki perasaan tertarik dengan umpan balik (feedback) dari penerima pesan kecuali umpan balik tersebut bermanfaat untuk kepentingan pribadi pengirim pesan.

b. **The Equalitarian Style**

Gaya komunikasi ini memiliki sifat dua arah atau two way traffic of communication yang memiliki makna gaya persamaan. Penyebaran pesan dilakukan secara verbal baik tulisan maupun lisan. Komunikasi dilakukan secara terbuka, untuk setiap anggota dapat menyampaikan gagasan maupun pendapat dalam suasana rileks, santai, dan informal. Dengan suasana yang seperti ini memungkinkan setiap anggota mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.

c. **The Structuring Style**

Merupakan gaya komunikasi yang terjadi secara terstruktur. Pesan-pesan verbal secara tulisan ataupun lisan dimanfaatkan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan cenderung perhatian terhadap keinginan mempengaruhi orang lain yakni dengan cara

¹⁵ Anita Reta Kusumawijayanti dan Afifah Mei Sunardi, “Gaya Komunikasi Analisa Widyaningrum dan Efeknya Terhadap Publik”, *Jurnal Translitera*, 11.1, (Maret 2022), 31

¹⁶ Jessica Hudson dan Riris Loisa, “Deskripsi Gaya Komunikasi Ekspresif Penyiaran Modern Berbasis Audio”, *Jurnal Koneksi*, 7.2, (Oktober 2023), 396.

¹⁷ Poppy Ruliana, *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa:2014), 31.

berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

d. The Dynamic Style

Gaya komunikasi dinamis lebih cenderung agresif sebab pengirim pesan mengerti jika sekelilingnya berorientasi pada sebuah tindakan. Gaya komunikasi ini bertujuan untuk menstimulus penerima pesan supaya melaksanakan hal yang lebih positif. Gaya ini dapat efektif apabila dipakai guna menanggulangi sebuah perkara yang bersifat kritis dengan syarat jika para anggota atau karyawan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang bersifat kritis tersebut.

e. The Relinquishing Style

Gaya ini bisa disebut gaya melepaskan merupakan gaya yang bersedia menerima berbagai pemikiran, ide atau saran orang lain daripada kehendak memberikan suatu perintah walau tahu bahwa sender (pengirim pesan) memiliki kekuasaan memberi suatu perintah serta dapat mengendalikan seseorang. Pesan yang disampaikan dalam gaya komunikasi ini dapat berjalan efektif karena adanya kerjasama antara pengirim pesan dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijalankan.

f. The Withdrawal Style

Pada gaya ini, tindak komunikasi menjadi lemah. Orang-orang tidak memiliki kemauan untuk menggunakan gaya ini ketika berkomunikasi dengan orang lain, dikarenakan memiliki kondisi yang sulit atau permasalahan antar pribadi yang dialami oleh orang-orang tersebut. Gaya ini mampu mengalihkan sebuah permasalahan. Seperti “saya tidak mau terlibat dalam urusan ini”, dari pernyataan tersebut dapat dimaknai jika dirinya berusaha mencoba lepas dari tanggung jawab, namun juga mengisyaratkan rasa ingin menjauhkan diri dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Factor-faktor Yang Mempengaruhi Gaya Komunikasi

Terdapat tujuh komponen yang diidentifikasi sebagai penyebab gaya interaksi yang dapat memberikan gambaran terkait interaksi tiap-tiap individu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi menurut Saphiere, diantaranya: ¹⁸

¹⁸ Arman Jaya dan Mahyuzar, “Gaya Komunikasi Karyawan PT. Bank Aceh Dalam Melayani Nasabah di Kecamatan Syiah Kuala”. *Jurnal Ilmiah*, 5.1 (2020), 10.

a. Kondisi Fisik

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kondisi fisik dimana kita berkomunikasi dapat mempengaruhi gaya komunikasi. Contohnya ketika berkomunikasi dengan kapasitas minim dalam bertatap muka, yang dapat berakibat pada kurang nyaman dan kurang mendapat kepastian antar komunikator dan komunikan. Disisi lain, dapat timbul rasa kurang nyaman antara kedua pihak.

b. Peran

Komunikasi yang dilakukan dengan sadar tentu memiliki tujuan tertentu yang diinginkan berupa makna pesan, yaitu suatu keinginan tersembunyi dari sebuah pesan yang diekspresikan. Adapun persepsi terhadap peran kita sendiri (sebagai teman atasan, pelanggan) serta peran komunikasi lainnya berpengaruh terhadap bagaimana kita ketika berinteraksi.

c. Konteks historis

Sejarah memiliki pengaruh terhadap setiap interaksi yang dilakukan. Sejarah tradisi spiritual, bangsa-bangsa, perusahaan dan masyarakat sangat mudah untuk mempengaruhi bagaimana kita terhadap cara pandang satu dengan lainnya, yang demikian bisa mempengaruhi gaya komunikasi.

d. Kronologi

Bagaimana interaksi pantas dijadikan sebagai rangkaian peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap pilihan gaya komunikasi seseorang. Hal tersebut bisa menjadi perbedaan, jika memang itu adalah pertama kalinya seseorang berinteraksi tentang suatu hal atau kesepuluh kalinya, jika interaksi seseorang di masa lalu telah berhasil atau justru tidak menyenangkan. Tentu akan menjadi perbedaan terhadap bagaimana gaya komunikasi seseorang.

e. Bahasa

Biasa yang biasa kita gunakan, “versi” dari bahasa yang kita ucapkan seperti, Aussie, Inggris, atau versi bahasa Inggris Amerika serta kelancaran kita dengan bahasa tersebut. Tentu semuanya memainkan peran dalam gaya komunikasi seseorang.

f. Hubungan

Seberapa baik kita tahu tentang orang lain, serta berapa banyak kita menyukai atau mempercayainya begitupun sebaliknya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana cara

kita berkomunikasi. Disisi lain, pola dalam menjalin hubungan dari waktu ke waktu banyak memberikan efek kumulatif pada interaksi yang akan datang antara mitra relasional.

g. Kendala

Metode yang dipakai seseorang ketika berkomunikasi seperti ada beberapa orang tidak menyukai e-mail atau panggilan telepon dan kita hanya memiliki waktu untuk berinteraksi dengan menggunakan metode di atas. Jenis kendala ini tentu akan berpengaruh terhadap cara kita berkomunikasi.

Beauty Vlogger

Beauty vlogger merupakan beauty influencer yang berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman perempuan tentang dunia kecantikan. Karakteristik inilah yang menjadi kekuatan utama dalam mendefinisikan peran beauty vlogger di era digital. Salah satu keunggulan merek kosmetik adalah dengan melibatkan beauty vlogger. Ulasan yang disampaikan oleh beauty vlogger mampu memberikan edukasi kepada audiens terkait manfaat, fungsi, dan komposisi produk, sehingga informasi lebih mudah dipahami oleh target pasar.¹⁹

Menurut Widodo dan Mawardi, beauty vlogger adalah seseorang yang membuat serta mengunggah video tentang kecantikan. Kecantikan disini diartikan sebagai apa yang digunakan berkaitan dengan skincare, makeup, dan alat kecantikan lainnya oleh vlogger. Sehingga dapat dikatakan bahwa beauty vlogger merupakan seseorang atau kelompok yang membuat vlog bertujuan untuk merekomendasikan dan mengulas tentang kecantikan serta produk yang digunakan. Dengan mengusungkan beauty vlogger sebagai media promosi yang cukup banyak digunakan untuk menarik banyak konsumen. Perusahaan percaya bahwa beauty vlogger dapat kembali menaikkan kepopuleran merek tersebut serta dapat meningkatkan brand awareness suatu produk dimata konsumen melalui video dalam channel youtube yang ditampilkan. Kemampuan beauty vlogger akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk yang di tawarkan. Kepercayaan, keahlian dan daya tarik beauty vlogger secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan pembelian.²⁰

Beauty vlogger adalah seseorang yang membuat serta mengunggah video tentang kecantikan. Kecantikan disini diartikan sebagai apa yang digunakan berkaitan dengan skincare, makeup, dan alat kecantikan lainnya oleh vlogger. Sehingga dapat dikatakan bahwa beauty vlogger

¹⁹ Yossy Pradita Rachmalia dan Edy Purwo Saputro, "Beauty Vlogger Fiani Adilaa Dan Pembentukan Narasi Kecantikan", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.1, (Januari 2025), 4-5.

²⁰ Eko Putra, "Pengaruh Beauty Vlogger Dan Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Pada Masyarakat Kinali", *Jurnal Edunomika*, 5.2, (2021), 1253.

merupakan seseorang atau kelompok yang membuat vlog bertujuan untuk merekomendasikan dan mengulas tentang kecantikan serta produk yang digunakan.²¹

Peran Beauty Vlogger

Berikut ini beberapa peran dari adanya beauty vlogger yaitu antara lain:

- a. Kredibilitas beauty vlogger merupakan sumber informasi yang sangat dipercaya, karena biasanya dianggap objektif dalam memberikan informasi atau saran yang menyangkut produk kosmetik dan kecantikan yang mereka ulas.
- b. Informasi produk dari sisi positif dan sisi negatif beauty vlogger tidak seperti produsen produk kosmetik yang berusaha menguntungkan produk, dengan hanya membahas sisi positifnya. Beauty vlogger selalu memberikan informasi kepada netizen mengenai sisi positif dan negatif suatu produk kosmetik dan kecantikan. Hal ini semakin membuat netizen yakin bahwa beauty vlogger membuat penilaian yang objektif terhadap suatu produk.
- c. Informasi dan Saran Beauty vlogger memberikan rekomendasi pilihan terbaik dari beberapa alternatif produk kosmetik dan kecantikan yang sejenis, memberikan rekomendasi tempat untuk membeli produk kosmetik dan kecantikan (baik dari segi harga maupun pelayanan terbaik), dan juga memberikan saran bagaimana cara terbaik mengaplikasikan suatu produk kosmetik dan kecantikan.²²

Indicator Beauty Vlogger

Indikator yang harus dimiliki oleh seorang beauty vlogger atau bisa disebut sebagai selebriti pendukung untuk dapat mempengaruhi penonton atau calon konsumennya dalam minat beli suatu produk yaitu :

- a. *Trustworthiness* (kepercayaan)

Trustworthiness atau kepercayaan yaitu kemampuan seorang selebriti atau beauty vlogger yang jujur, dapat dipercaya dan dapat meyakinkan audiens.

- b. *Expertise* (keahlian)

Expertise atau keahlian yaitu sebuah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki seseorang selebriti pendukung atau beauty vlogger.

²¹ Yulia Puspita *et. al.*, “Pengaruh Beauty Vlogger review Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Generasi Y Dan Z Dengan Variabel Citra Merek Sebagai Variabel Intervening” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2.6, (November 2023), 984.

²² Nursiana, “*Analisis Personal Branding Beauty Vlogger @Azkhategar Dalam Penggunaan Produk Kecantikan Di Media Youtube*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2024)

c. *Attractiveness* (daya tarik)

Attractiveness atau daya tarik yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang selebriti pendukung atau beauty vlogger, dengan penampilan menarik akan memudahkan mereka menarik audiens untuk menyaksikan video yang mereka buat.

d. *Respect* (rasa hormat)

Respect atau rasa hormat yang dimaksud adalah seorang selebriti pendukung atau beauty vlogger yang dikagumi dan dihormati para audiens.

e. *Similitary* (kesamaan)

Similitary atau kesamaan adalah karakteristik diri yang dimiliki seorang selebriti pendukung atau beauty vlogger yang memiliki kesamaan dengan audiens sehingga adanya ikatan.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis cara komunikasi beauty vlogger fatya biya dalam video youtube september 2024 favorites.

Dalam video *September 2024 Favorites*, Fatya Biya menampilkan cara komunikasi yang khas sebagai seorang beauty vlogger. Cara penyampaian informasi yang dilakukannya memperlihatkan kemampuan dalam memadukan berbagai unsur verbal dan non-verbal secara efektif untuk menarik perhatian audiens.

Pada bagian pembukaan video, Fatya Biya membuka dengan salam yang sopan sekaligus sapaan yang akrab kepada penonton. Penggunaan kata-kata seperti "Assalamualaikum wr. wb. Welcome back to my youtube channel" menunjukkan usahanya dalam membangun kedekatan dengan audiens secara emosional sejak awal. Hal ini menciptakan kesan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat santai, ramah, serta tidak mengedepankan jarak antara komunikator dengan audiens.

Selama proses penyampaian materi, Fatya Biya sering menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara, serta pemilihan kata yang penuh semangat dan antusiasme. Misalnya, ketika menggambarkan produk makanan yang ia sukai, Fatya menampilkan kekaguman dengan intonasi suara yang hidup, menggunakan kata-kata seperti "lembut banget" dan "kecium banget". Penggunaan ekspresi semacam ini memberikan sentuhan emosional yang memperkuat

²³ Alga Anggita Putri dan Ayu Rahma Haninda, "Pengaruh Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Produk Kecantikan Di Smk Telekomunikasi Telesandi Bekasi", *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 6.2, (Oktober 2020), 476-477.

pesan, sehingga penonton dapat ikut merasakan ketertarikan yang ia alami terhadap produk yang dibahas.

Dalam memperkenalkan dan menjelaskan tiap produk, Fatya Biya menyusun informasi secara sistematis. Ia menyampaikan nama produk, fungsi, hingga kelebihan produk secara runtut dan logis. Dengan demikian, penonton dapat dengan mudah mengikuti alur penjelasan tanpa merasa bingung. Cara komunikasi yang terstruktur ini memudahkan audiens memahami isi konten secara utuh.

Selain penjelasan sistematis, Fatya juga sering menyampaikan pengalaman pribadinya secara alami dan terbuka. Ia menceritakan kebiasaan menggunakan produk dalam aktivitas sehari-harinya tanpa bermaksud mengarahkan atau memaksa audiens untuk mengikuti. Melalui penyampaian yang bersifat personal ini, Fatya membangun kedekatan dengan penonton, seolah berbicara sebagai teman yang sedang berbagi cerita.

Dalam penyampaiannya, Fatya juga memberikan penilaian atau evaluasi pribadi terhadap produk secara tegas namun tetap santai. Ia menggunakan ungkapan-ungkapan keyakinan seperti "enggak usah diraguin lagi" atau "ten of ten best purchase of 2024" untuk memperlihatkan tingkat kepuasannya terhadap produk tertentu. Penekanan semacam ini berfungsi untuk memperkuat pengaruh kepada audiens dalam mempertimbangkan produk yang dibahas.

Selain itu, Fatya juga menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan keunggulan teknis suatu produk dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Ia membandingkan kelebihan desain produk, manfaat kandungan bahan, hingga cara penggunaan produk secara praktis. Penyampaian yang seperti ini memungkinkan audiens memperoleh informasi yang aplikatif dan bermanfaat.

Secara keseluruhan, cara komunikasi Fatya Biya dalam video ini memadukan penyampaian informasi yang sistematis, ekspresi emosional yang kuat, gaya bahasa yang santai, serta kejujuran dalam berbagi pengalaman pribadi. Keseluruhan cara ini menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, informatif, sekaligus menghibur, sehingga membuat kontennya mudah diterima dan diminati oleh audiens.

B. Analisis jenis gaya komunikasi beauty vlogger fatya biya dalam video youtube september 2024 favorites

a. *Structuring style*

Gaya komunikasi *structuring* tampak dominan dalam video ini. Fatya Biya menerapkannya pada beberapa bagian penting, antara lain pada **Scene 3 (menit 2.37)** saat memperkenalkan produk UHU Patafix dengan penjelasan yang tersusun rapi dan berurutan. Kemudian pada **Scene 9 (menit 9.00)** dan **Scene 10 (menit 9.34)**, Fatya menyampaikan informasi terkait kandungan alkohol dan zat aktif produk secara faktual dan langsung. Pada **Scene 13 (menit 15.55)**, ia memberikan penjelasan teknis mengenai kepadatan produk dan dampaknya terhadap hasil aplikasi. Gaya ini juga muncul pada **Scene 17 (menit 20.26)**, **Scene 18 (menit 21.28)**, dan **Scene 19 (menit 23.01)** saat ia menjelaskan perbedaan fungsi produk berdasarkan desain dan warna.

Gaya ini ditandai dengan cara penyampaian informasi yang sistematis dan terstruktur, seperti penyebutan nomor urut pada tiap produk, penjelasan runtut mengenai fungsi produk, alasan menyukai produk tersebut, serta tempat pembelian. Hal ini membantu audiens untuk lebih mudah memahami isi video dan mengikuti alur video dengan baik. Penyusunan informasi yang konsisten ini menjadi ciri khas Fatya Biya dalam membangun struktur narasi konten, yang menjadikan video terasa lebih profesional dan terarah.

b. *Equalitarian style*

Gaya komunikasi *equalitarian* merupakan gaya yang paling dominan digunakan oleh Fatya Biya sepanjang video *September 2024 Favorites*. Gaya ini mulai tampak dari **Scene 1 (menit 0.04)**, ketika ia membuka video dengan ucapan hangat, "Assalamualaikum wr. wb. Welcome back to my YouTube channel," yang menciptakan suasana komunikasi yang bersahabat dan setara. Selanjutnya, pada **Scene 6 (menit 5.32)**, Fatya menyampaikan rasa terima kasih kepada produk yang ia gunakan dengan cara yang tulus dan tidak dibuat-buat. Gaya ini juga muncul pada **Scene 8 (menit 7.49)** saat ia menjelaskan alasan pribadi menyukai sebuah produk tanpa mengarahkan atau memengaruhi secara langsung opini penonton. Pada **Scene 11 (menit 10.17)** dan **Scene 14 (menit 16.59)**, Fatya menyampaikan pendapatnya dengan nada santai, menggunakan bahasa yang akrab dan tidak menggurui. Lebih lanjut, pada **Scene 20 (menit 25.18)**, ia menyebutkan kekurangan produk dengan gaya bahasa yang ringan dan tidak menyudutkan pihak mana pun,

sedangkan pada **Scene 21 (menit 26.22)**, ia menutup video dengan salam perpisahan yang hangat dan ramah, menciptakan kesan interaksi yang bersifat personal dan emosional.

Gaya ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang akrab, terbuka, serta penyampaian opini secara jujur yang mencerminkan kedekatan emosional antara komunikator dan audiens. Dalam praktiknya, Fatya tampak berusaha menciptakan hubungan komunikasi yang sejajar, di mana penonton tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai mitra dalam percakapan. Ia menggunakan ekspresi wajah bersahabat, nada suara yang bersifat mengajak, serta narasi yang inklusif dan tidak elitis.

c. Controlling style

Fatya Biya juga menunjukkan gaya komunikasi controlling dalam beberapa bagian, seperti pada **Scene 12 (menit 12.09)**, ketika ia menyatakan bahwa kualitas puff makeup yang ia gunakan “lebih di atas rata-rata.” Gaya ini kembali muncul pada **Scene 15 (menit 17.48)**, ketika ia menyampaikan bahwa kualitas pigmentasi suatu produk “tidak usah diraguin lagi.” Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dalam menyampaikan opini, dan secara tidak langsung memengaruhi cara pandang audiens terhadap produk yang ia ulas.

d. Dynamic style

Gaya komunikasi dynamic juga muncul dengan jelas dalam video ini, terutama ketika Fatya mengekspresikan semangat atau kekagumannya terhadap produk. Contohnya terlihat pada **Scene 2 (menit 0.04)**, di mana ia menggambarkan kelembutan kue ijo dengan ekspresi kagum. Gaya ini juga tampak pada **Scene 4 (menit 3.42)** ketika ia menjelaskan efek produk yang menghangatkan dengan gaya bahasa deskriptif yang energik. Pada **Scene 7 (menit 7.15)**, ia menyampaikan kekonyolan produk dengan gaya ceria dan penuh tawa, sementara pada **Scene 16 (menit 19.22)**, ia menyebut produk sebagai “best purchase of 2024” dengan nada semangat dan ekspresif.

e. Relinquishing style

Relinquishing style, meskipun hanya muncul satu kali, memiliki makna yang penting. Gaya ini ditunjukkan pada **Scene 5 (menit 4.54)**, saat Fatya menjelaskan kebiasaan pribadinya menggunakan produk Do Care tanpa memberi arahan kepada penonton untuk meniru. Ia hanya membagikan rutinitasnya secara naratif dan membiarkan audiens menilai relevansinya sendiri.

f. Withdrawal style

Gaya komunikasi withdrawal atau gaya menarik diri tidak ditemukan dalam keseluruhan durasi video “September 2024 Favorites”. Fatya Biya tampil dengan gaya komunikasi yang aktif, ekspresif, dan penuh keterlibatan dari awal hingga akhir video.

Menurut Tubbs dan Moss, withdrawal style muncul ketika komunikator bersikap pasif, menjauh, atau tidak ingin terlibat karena adanya tekanan emosional atau konflik interpersonal.²⁴ Ketiadaan gaya ini menunjukkan bahwa Fatya memiliki kontrol naratif yang kuat, keterlibatan emosional yang tinggi terhadap konten, serta komitmen dalam menyampaikan pesan secara utuh dan interaktif kepada audiens.

Secara keseluruhan, keberagaman gaya komunikasi yang digunakan Fatya Biya dalam video ini menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman dalam menyampaikan pesan. Dominasi *egalitarian style* dan *structuring style* mengindikasikan pendekatan yang bersifat ramah sekaligus informatif, yang memperkuat kedekatan emosional dengan audiens serta memberikan kejelasan informasi terkait produk. Sementara itu, *dynamic style*, *controlling style*, dan *relinquishing style* berfungsi sebagai pelengkap yang memperkaya dimensi emosional, membangun kredibilitas sebagai komunikator, dan menjaga keseimbangan antara penyampaian teknis dan kedekatan personal. Keberhasilan Fatya dalam memadukan gaya-gaya komunikasi tersebut mencerminkan kompetensi komunikatif yang tinggi, serta kemampuan dalam menyesuaikan strategi penyampaian pesan dengan konteks dan karakteristik audiens secara proporsional.

C. Analisis kelebihan dan kekurangan gaya komunikasi beauty vlogger fatya biya dalam video youtube september 2024 favorites.

Dalam video September 2024 Favorites, Fatya Biya menunjukkan penggunaan gaya komunikasi structuring style yang kuat. Gaya structuring yang digunakan Fatya Biya memiliki beberapa kelebihan, antara lain penyampaian informasi yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Fatya menyusun narasi produk secara sistematis, dimulai dari deskripsi hingga fungsi, sehingga membantu penonton memahami karakteristik produk secara logis. Hal ini juga meningkatkan kredibilitasnya sebagai beauty vlogger karena ia tampak menguasai materi dan fokus pada aspek edukatif. Namun, penggunaan gaya structuring yang digunakan Fatya Biya juga memiliki kekurangan. Gaya komunikasi ini cenderung kurang emosional dan bisa terasa datar karena minim ekspresi spontan atau kehangatan personal. Selain itu, penjelasan yang terlalu teknis

²⁴ Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa:2014), 31.

berpotensi membuat konten terasa monoton bagi sebagian penonton yang lebih menyukai pendekatan yang santai dan dinamis. Akibatnya, interaksi emosional Fatya Biya dengan audiens bisa berkurang, dan gaya ini pun dapat terasa terlalu formal untuk konteks video YouTube yang bersifat kasual.

Fatya Biya juga menerapkan gaya komunikasi equalitarian dalam video September 2024 Favorites dengan berbicara santai, menggunakan bahasa sehari-hari, dan menyelipkan opini pribadi yang jujur. Kelebihannya, gaya ini menciptakan kedekatan emosional, membuat penonton merasa dihargai dan seolah diajak ngobrol langsung. Hal ini membangun kepercayaan terhadap rekomendasi yang ia berikan. Namun, kekurangannya terletak pada struktur penyampaian yang cenderung bebas dan kurang sistematis, sehingga informasi penting bisa terlewat atau terdengar kurang profesional bagi penonton yang mengharapkan ulasan lebih formal dan terfokus.

Dalam penggunaan gaya **controlling**, Fatya menampilkan sikap lebih dominan, tegas, dan terstruktur dalam menyampaikan informasi. Kelebihannya, gaya ini membuat penjelasan produk terasa lebih fokus, jelas, dan efisien. Penonton bisa dengan mudah menangkap poin-poin penting karena informasi disampaikan secara langsung dan to the point. Selain itu, kesan profesional dan kredibel juga lebih kuat karena Fatya tampak meyakinkan dan menguasai materi. Namun, kekurangannya terletak pada potensi berkurangnya kedekatan emosional dengan audiens. Gaya yang terlalu mengarahkan atau terkesan menggurui bisa membuat sebagian penonton merasa kurang nyaman atau sulit terhubung secara personal. Akibatnya, kehangatan dan kesan akrab yang biasanya menjadi kekuatan beauty vlogger bisa menurun, terutama bagi penonton yang lebih menyukai gaya komunikasi yang santai dan terbuka.

Gaya **dynamic** yang muncul dalam video September 2024 Favorites Fatya Biya menggunakan gaya komunikasi dynamic style, ia tampil penuh semangat, ekspresif, dan antusias dalam menyampaikan ulasan produk. Sehingga gaya ini mampu menarik perhatian penonton sejak awal, menciptakan suasana yang hidup dan menyenangkan, serta membangun keterlibatan emosional yang kuat. Penonton cenderung lebih tertarik dan termotivasi untuk mencoba produk karena terpengaruh oleh energi positif yang ditampilkan. Namun, kekurangannya terletak pada risiko penyampaian yang terlalu cepat atau berlebihan, sehingga informasi bisa menjadi kurang jelas atau terasa terlalu heboh bagi sebagian audiens yang lebih menyukai gaya tenang dan sistematis. Selain itu, jika tidak diimbangi dengan substansi yang kuat, gaya ini bisa terlihat seperti lebih menonjolkan hiburan daripada isi.

Gaya **relinquishing** yang muncul sesekali memperlihatkan bahwa Fatya memberi ruang kepada penonton untuk menilai dan mengambil keputusan sendiri atas informasi yang disampaikan. Ia cenderung menyajikan fakta atau pengalaman pribadinya secara netral, tanpa mengarahkan atau memengaruhi secara langsung. Kelebihannya, gaya ini menciptakan kesan terbuka dan menghargai otonomi penonton, sehingga audiens merasa lebih bebas dan dipercaya dalam menilai produk. Gaya ini juga dapat memperkuat kesan objektivitas dan kejujuran. Namun, kekurangannya adalah komunikasi bisa terasa kurang meyakinkan atau tidak cukup memotivasi, terutama jika penonton mengharapkan arahan atau opini yang lebih kuat dari beauty vlogger. Akibatnya, pesan yang disampaikan bisa kurang menempel atau kehilangan daya pengaruh.

Terakhir, gaya **withdrawal** tidak ditemukan dalam video ini, yang menandakan Fatya tampil dengan keterlibatan aktif dan konsistensi tinggi sepanjang durasi video. Ketiadaan gaya withdrawal merupakan kelebihan tersendiri, karena Fatya Biya menunjukkan kontrol komunikasi yang baik dan komitmen dalam penyampaian pesan tanpa ada sikap menghindar atau pasif. Namun, apabila situasi komunikasi mengharuskan jeda refleksi atau ruang diam untuk audiens, ketidakhadiran gaya ini bisa menjadi kelemahan Fatya Biya dalam hal memberikan waktu bagi komunikasi untuk mencerna informasi secara optimal.

KESIMPULAN

Dari berbagai data dan dikonfirmasi dengan teori-teori yang menjadi acuan peneliti yang sudah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai beberapa fokus penelitian yakni tentang gaya komunikasi beauty vlogger fatya biya dalam konten youtube 2024 favorites, sebagai berikut:

1. Cara komunikasi yang digunakan oleh Fatya Biya dalam video tersebut menunjukkan kemampuan dalam memadukan unsur verbal dan nonverbal secara efektif. Dalam penyampaiannya, Fatya membuka video dengan sapaan yang ramah dan santai sehingga mampu menciptakan suasana yang akrab dan menarik bagi audiens. Sepanjang video, Fatya menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara, serta pilihan kata yang penuh antusiasme, yang secara emosional mampu membangun kedekatan dengan penonton. Fatya Biya juga menyampaikan penjelasan produk secara sistematis dan runtut, mulai dari memperkenalkan nama produk, manfaat, kelebihan, hingga cara penggunaannya. Selain itu, Fatya kerap membagikan pengalaman pribadinya secara jujur dan natural tanpa memaksakan pendapat,

sehingga memberi ruang bagi penonton untuk menilai dan menyerap informasi secara mandiri. Penggunaan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, serta sisipan humor ringan, turut memperkuat daya tarik komunikasinya. Dengan memadukan unsur informasi, kejujuran, antusiasme, serta kedekatan emosional, cara komunikasi Fatya Biya dalam video *September 2024 Favorites* mampu menciptakan suasana komunikasi yang efektif, informatif, dan menarik bagi audiens.

2. Gaya komunikasi yang digunakan Fatya Biya dalam video "September 2024 Favorites" menunjukkan fleksibilitas dan kecakapan komunikatif yang tinggi melalui perpaduan berbagai gaya. Dengan structuring style, Fatya menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas sehingga memudahkan pemahaman audiens sekaligus menampilkan profesionalisme. Gaya equalitarian yang akrab dan ramah menciptakan kedekatan emosional dan suasana komunikasi yang setara antara Fatya dan penonton. Sementara controlling style memberikan kesan tegas dan meyakinkan, memperkuat kredibilitasnya sebagai beauty expert, meski berpotensi mengurangi kehangatan interaksi. Dynamic style menambah energi dan antusiasme dalam penyampaian, membuat konten lebih menarik dan hidup. Relinquishing style memberi ruang bagi audiens untuk menilai sendiri informasi tanpa tekanan, menunjukkan sikap terbuka dan menghargai kebebasan penonton. Tidak ditemukannya gaya withdrawal mencerminkan konsistensi dan keterlibatan aktif Fatya sepanjang video. Kombinasi gaya-gaya komunikasi ini memperlihatkan kemampuan Fatya dalam menyesuaikan cara penyampaian pesan agar efektif, informatif, dan tetap hangat serta menarik bagi audiens.
3. Setiap gaya komunikasi yang digunakan Fatya Biya dalam video "September 2024 Favorites" memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Gaya structuring yang digunakan oleh Fatya Biya memberikan kejelasan dan kredibilitas melalui penyampaian informasi yang sistematis, namun bisa terasa kaku dan kurang emosional. Gaya equalitarian yang digunakan Fatya Biya membangun kedekatan dan suasana santai, tetapi terkadang mengurangi fokus dan struktur penyampaian. Gaya controlling yang digunakan Fatya Biya memperkuat kesan profesional dan meyakinkan, meski berisiko mengurangi kehangatan hubungan dengan audiens. Gaya dynamic yang digunakan Fatya Biya menambah energi dan daya tarik, tetapi harus diimbangi agar tidak berlebihan dan mengganggu pemahaman. Sedangkan gaya relinquishing yang digunakan Fatya Biya memberikan ruang bagi audiens untuk berpikir mandiri, namun bisa membuat pesan kurang tegas dan kurang memotivasi. Ketiadaan gaya withdrawal menunjukkan konsistensi dan

keterlibatan aktif Fatya Biya, namun juga dapat mengurangi kesempatan bagi penonton untuk refleksi lebih dalam.

REFERENSI

Achmad haikal et. al., "Gaya Komunikasi Ganjar Pranowo Dalam Tayangan Youtube Atas Kasus Penerimaan Siswa Baru Dengan Sistem Zonasi". *Jurnal Media Penyiaran*, 1, (juni 2022), 65.

Adinda Vira Eka Reynata, "Penerapan Youtube Sebagai Media Baru Dalam Komunikasi Massa", *Ilmu Komunikasi*, 2 (2022), 99.

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

Anang Fanju Setyawan et. al., "Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan terhadap Eektivitas Kinerja Tim". *Jurnal Musytary*, 4.9, (2024), 2.

Anita Reta Kusumawijayanti dan Afifah Mei Sunardi, "Gaya Komunikasi Analisa Widyaningrum dan Efeknya Terhadap Publik", *Jurnal Translitera*, 11.1, (Maret 2022), 31

Arman Jaya dan Mahyuzar, "Gaya Komunikasi Karyawan PT. Bank Aceh Dalam Melayani Nasabah di Kecamatan Syiah Kuala". *Jurnal Ilmiah*, 5.1 (2020), 10.

Dani Setiadarma dan Budi Suswanto, "Pengaruh Gaya Komunikasi Pemasar Terhadap Keputusan Pembelian Unit Apartemen Transpark Juanda Bekasi", *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1, (November 2020), 81.

Eko Putra, "Pengaruh Beauty Vlogger Dan Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Pada Masyarakat Kinali", *Jurnal Edunomika*, 5.2, (2021), 1253.

Erwin Juarsa, "Gaya Komunikasi Pemimpin Divisi MIS PT. Trias Sentosa Tbk Krian", *E-Komunikasi*, 1 (2016), 1.

H. Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 262.

Jessica Hudson dan Riris Loisa, "Deskripsi Gaya Komunikasi Ekspresif Penyiaran Modern Berbasis Audio", *Jurnal Koneksi*, 7.2, (Oktober 2023), 396.

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 3.

Muhammad Rifdan Irwanto, "Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Era Globalisasi," *Jurnal Komunikasi*, 4 (Februari, 2025), 1.

Muhammad Yasin, "Gaya Komunikasi KH Ahmad Bahauddin Nursalam Di Youtube", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022)

Poppy Ruliana, *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa:2014), 31.
Putri maharani, grendi hendrastomo, "fenomena beauty vloger pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswi yogyakarta", *Jurnal Kajian Sosiologi*, 2 (2022), 2.

Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* cet. Ke-v (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69.

Yolanda Octha Verren dan Septia Winduwati, "Komunikasi Cyber Beauty Vlogger Fatya Biya dalam Mendukung Citra Merek Wardah" *Jurnal Prologia*, 4.2, (Oktober 2020), 298.

Yossy Pradita Rachmalia dan Edy Purwo Saputro, "Beauty Vlogger Fiani Adilaa Dan Pembentukan Narasi Kecantikan", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.1, (Januari 2025), 4-5.

Yulia Puspita et. al., "Pengaruh Beauty Vlogger review Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Generasi Y Dan Z Dengan Variabel Citra Merek Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2.6, (November 2023), 984

Zikri Fachrul Nurhadi, Achmad Wildan Kurniawan. "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi." *Jurnal Komunikasi*, 1 (April 2017).